

XALQARO MOLIYA TASHKILOTLARI BILAN MUSTAHKAM ALOQALAR

Amonov Mirjalol Mansurovich

Bank Moliya Akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11642244>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonning xalqaro moliya tashkilotlari bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirish istiqbollari xususida so'z boradi. Xalqaro moliya tashkilotlarining O'zbekiston moliya fondi uchun keltirgan foydalari tilga olinadi.

Kalit so'zlar: moliya, moliya tashkilotlari, xalqaro aloqalar, moliya fondi, moliyaviy aloqalar, aloqalar negizi.

STRONG RELATIONS WITH INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS

Abstract. This article talks about prospects for developing cooperation relations of Uzbekistan with international financial organizations. The benefits of international financial organizations for the financial fund of Uzbekistan are mentioned.

Key words: finance, financial organizations, international relations, financial fund, financial relations, basis of relations.

ПРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Аннотация. В данной статье говорится о перспективах развития отношений сотрудничества Узбекистана с международными финансовыми организациями. Отмечены преимущества международных финансовых организаций для финансового фонда Узбекистана.

Ключевые слова: финансы, финансовые организации, международные отношения, финансовый фонд, финансовые отношения, основы отношений.

Davlat hayoti va rivojlanishida moliya muhim o'rin tutadi. Har bir mamlakat moliyaviy oqimlarning ichki harakatini tartibga solish bo'yicha o'ziga xos xususiyatlarga ega. Biroq, umuman olganda, bularning barchasi bir butunga birlashadi va global tizimni tashkil qiladi.

Moliya bozori iqtisodiyotni rivojlantirish, yalpi ichki mahsulotlarni oshirish, kapital jalb qilish, investitsion jozibadorlikni oshirishga xizmat qilishini ko'rishimiz mumkin. Jamiyat taraqqiyotida moliyaviy munosabatlarning o'rni esa beqiyosdir, zero, ular moliyaviy resurslarining harakati shakllanishi, taqsimlanishi va xalqaro moliya bozori institutlari hamda moliyaviy institutlar va tashkilotlar tomonidan ishlatilishiga asoslangan tarkib bo'yicha murakkab bo'lgan munosabatlar tizimidir. Shu sababli, hozirgi vaqtda kelib, O'zbekiston bilan ko'plab moliya

tashkilotlar iqtisodiy munosabatlar keng yo'lga qo'yilib va samarali hamkorlik aloqalarini o'rnatib kelmoqda. Bu xalqaro moliya tashkilotlari O'zbekistonning ijtimoiy va iqtisodiy sohalariga bir qator investitsiyalar kiritgan. Investitsion loyihalar soni ko'p va hamkorlik aloqalarini mustamkamlash doimiy ravishda e'tibor qaratilishi lozim. Sababi shundaki, xalqaro bozorga chiqish, davlatning eksport salohiyatini oshirish, aholining ijtimoiy qo'llab quvvatlash, hamda ishlab chiqarish hamda xizmat ko'rsatish infratuzilmasini yaxshilash uchun xalqaro moliya institutlarini bilan aloqalarni rivojlantirish vazifalardan biri hisoblanadi.

Xalqaro moliyaviy-iqtisodiy tashkilotlar (XMT) mamlakatlar milliy iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim rol o'ynamoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning tashabbusi bilan 2017-yildan buyon mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishda xalqaro va xorijiy moliya institutlari bilan hamkorlik izchil rivojlanib bormoqda.¹

O'zbekistonning Xalqaro valyuta fondi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va boshqa moliya institutlari bilan hamkorlik aloqalari yangi tarixiy bosqichga ko'tarildi.

Davlatimiz rahbarining respublikadagi XMT faoliyatiga munosib munosabatining yana bir misoli – O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xorijiy investorlar kengashi tashkil etilishidir. Kengash faoliyatining asosiy yo'nalishi – bu O'zbekistondagi qulay, shaffof va konstruktiv ishbilarmonlik muhitini yanada rivojlantirish.

2017 yilda boshlangan iqtisodiy islohotlar iqtisodiy o'sishning yangi omillarini faollashtirish – investisiya muhitini yaxshilash, eksport salohiyatini kengaytirish, tashqi savdoni faollashtirish va makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan.

Har bir tizim soddalashtirilgan bo'lishi kerakligi sababli xalqaro moliya tizimi aniq tuzilmaga ega bo'lib, unga quyidagilar kiradi:

Moliyaviy yordam. Bunga xalqaro tashkilotlar va hukumatlarning kreditlari va kafolatlari kiradi.

Xalqaro kapital bozorlari. Bular valyuta spot bozorlari, derivativlar bozorlari, kredit, qimmatli qog'ozlar va qarz qimmatli qog'ozlari, shuningdek sug'urta xizmatlaridir.

Oltin va valyuta zahiralari. Ular ikki xil – xususiy va rasmiy.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'grisida"gi PF-4947-sonli Farmoni. 17.02.2017.<https://lex.uz/docs/-310736>

Asosan, bugungi kunda O'zbekiston moliyaviy tashkilotlarini xalqaro moliya tashkilotlari o'rtasida o'zaro moliyaviy munosabatlar o'rnatish mamlakat iqtisodiyotidagi eng muhim masaladir. Milliy va Xalqaro moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish masalari bugungi kunda jadallashmoqda. Bu munosabat nafaqat puxta o'ylangan, balki bir vaqtning o'zida ildam va qulay bo'lishi hamda hozirgi tez o'zgaruvchan, dunyoda yuzaga kelishini oldindan aytib bo'lmaydigan yangi muammo va tahlikalarga o'z vaqtida va munosib javob berishi kerak.

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishni moliyalashtirishda va ijtimoiy muammolarni hal qilishda faol rol o'ynagan XMT iqtisodiy vaziyat monitoringi va tahlilini amalga oshirib, doimiy ravishda uning rivojlanish istiqbollari baholaydi. Bunday prognozlarning ahamiyati shundaki, xalqaro tashkilotlar dunyoning rivojlanayotgan mamlakatlari bo'yicha tahlil va prognoz qilishda etarli tajribaga ega.

Prognoz yilining boshlanishidan yarim yil oldin, 2017-2019 yillarda O'zbekiston YaIM bo'yicha xalqaro moliya tashkilotlarining retrospektiv prognoz baholarini taqqoslash inqirozsiz rivojlanish sharoitlarida XMT prognozlarining yuqori aniqligini ko'rsatmoqda. Jahon banki va Islom bankining prognoz baholari ushbu ko'rsatkichning 2017-2019 yillarga mo'ljallangan qiymatlaridan deyarli farq qilmadi.²

O'zbekiston xalqaro moliya tashkilotlari bilan moliyaviy munosabatlarini shakllantirishida va rivojlanishidagi asosiy omili:

- Jahon bozorlarida o'zining o'rniga ega bo'lishi, ayniqsa tovar bozorlarida;
- Mamlakat iqtisodiy aloqalarning baynalminallashuvi va globallashuvi;
- Iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida integratsiya jarayonlarining kuchayishi
- Mamlakatning ilmiy-texnika taraqqiyotiga qo'shgan hissasi
- Xalqaro moliya munosabatlarining ko'p tomonlama va manfaatli tartibga solish tizimini takomillashtirilishi;
- Mamlakatda transmilliy korporatsiya va banklar faoliyatini nazorat qilish va kengaytirilishi.³

Agar quyidagi omillar iqtisodiyot va xalqaro moliyaviy munosabatlarda o'z aksini topsa, mamlakating moliyaviy rivojlanish koeffitsiyentga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

² <https://fayllar.org/xx-asr-80-yillari-ortalarida-respublikada-ijtimoiy-siyosiy-iqt.html>

³ J. Jumaxo'jayev. Moliyaviy instrumentlar. Toshkent. 1998-yil. 54-bet.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirzeyoyevning "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'grisida"gi PF-4947-sonli Farmoni. 17.02.2017.<https://lex.uz/docs/-310736>
2. J. Jumaxo'jayev. Moliyaviy instrumentlar. Toshkent. 1998-yil. 54-bet.
3. <https://fayllar.org/xx-asr-80-yillari-ortalarida-respublikada-ijtimoiy-siyosiy-iqt.html>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH